

De la plausibilidad a la creencia: un análisis crítico de la inferencia teísta en Antony Flew

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Contenido

1. Razón, inferencia y creencia en Flew	4
2. Ciencia, metafísica y explicación del origen	5
3. El problema del mal y los límites del libre albedrío.....	6
4. Conclusión: actualidad y límites del debate teísmo vs. ateísmo.....	7
Bibliografía	9

Resumen: Este trabajo analiza críticamente la propuesta teísta de Antony Flew en *Dios existe*, centrándose en la naturaleza de sus argumentos y en sus implicaciones filosóficas. Se sostiene que Flew no ofrece una demostración en sentido lógico o argumentativo, sino una inferencia inductiva basada en datos empíricos como el orden del universo o la complejidad de la vida. Asimismo, se examinan los límites de su planteamiento en relación con el problema del mal y la insuficiencia del libre albedrío como respuesta. Finalmente, se reflexiona sobre la vigencia del debate entre ateísmo y teísmo, destacando la necesidad de rigor, honestidad intelectual y diálogo crítico.

Palabras clave: teísmo, inferencia inductiva, racionalidad, problema del mal, Antony Flew.

1. Razón, inferencia y creencia en Flew

Lo primero que resuena en la argumentación de Flew es el camino que ha seguido para llegar a la afirmación de la existencia de Dios. Según el filósofo británico, ha sido el devenir racional lo que le ha empujado inevitablemente a reconocer que Dios existe (Flew, 2013: 90). Esto es destacable en toda la obra porque, de forma implícita, sostiene que la razón por sí sola es suficiente para llegar a la demostración de la existencia de Dios. No obstante, esto es muy cuestionable cuando leemos a Flew, ya que su razonamiento no nos ofrece una demostración racional ni argumentativa en sentido estricto de la existencia de Dios, sino que, más bien —partiendo de una serie de indicios observables en la realidad— infiere la existencia de una inteligencia superior. Esto, aunque se base en inferencias sostenidas por la inducción, no se puede considerar una demostración racional de la existencia de Dios.

Uno de los elementos empíricos que sostiene la inferencia de nuestro pensador son las leyes naturales. En función, no solo de su regularidad, sino de la precisión matemática, universalidad, contante temporal y espacial, se puede concluir que el universo está constituido de una forma inteligente. Es más, remite a afirmaciones pretéritas como la *racionalidad encarnada* para sostener su tesis (Flew, 2013: 92). El problema es que este salto no es del todo legítimo. Es más, denominar los rasgos de racionalidad de la realidad como racionalidad encarnada, ya supone una interpretación de esas leyes, así como de su características. No es una mera descripción de la realidad. Además, que la realidad nos muestre un orden de inteligibilidad no supone necesariamente la existencia de un creador, sino que solamente nos dice eso mismo, que podemos rastrear ciertos patrones de racionalidad, inteligencia, etc. Pero estos pueden deberse a otras causas, por ejemplo, a la necesidad de dichos patrones para que exista la realidad. Es decir, no sería tanto que la realidad mantenga un orden racional, sino que sin dicho orden no habría realidad alguna.

El principio adoptado por Flew que reza que *hay que seguir los argumentos hasta donde nos lleven* y no tanto hasta donde queramos, es epistémicamente riguroso y de eso no cabe duda (Flew, 2013: 48). De una forma o de otra, es un honor a la verdad y la razón en detrimento de la superstición y confrontación con cualquier tipo de falacia. El caso es que, si pensamos en todo lo que hemos dicho ya, cabe preguntarse si verdaderamente los argumentos que Flew esgrime nos llevan de manera lógica a su conclusión sobre Dios o

no. La hipótesis teísta que se infiere, para que hiciera honor al principio que propone Flew, debería ser una necesidad lógica impuesta. Sin embargo, es una inferencia racional, que no es lo mismo. Plausible, por supuesto que sí, y puede que incluso más verosímil que otras explicaciones ateas, pero no es una consecuencia lógica argumentativa y necesaria.

Por todo esto, pienso que resulta evidente que en la argumentación de Flew, de forma implícita y racional, hay cierto «salto de fe». Esos pasos que da respecto a las evidencias científicas y lógicas, en cierta manera, son una forma de racionalizar la fe. Se necesita fe para suscribir lo que Flew sostiene, aunque esta sea racional y se necesita la fe porque estamos yendo más allá de donde nos puede llevar la ciencia, la pura lógica y la argumentación demostrativa. Estamos hablando de cuestiones metafísicas y esto son presupuestos asumidos.

2. Ciencia, metafísica y explicación del origen

En relación a la ciencia y la filosofía, Flew establece conexiones interesantes y esto hace posible el necesario diálogo entre ambas disciplinas. Aunque su punto de partida comienza por las evidencias y pruebas científicas que nos describen la realidad, tanto físicas en general, como biológica, las conclusiones a las que llega derivan en afirmaciones —como he dicho anteriormente— metafísicas. Cuando hace alusión al origen del universo, afirma que es imposible que este emerja de la nada absoluta (Flew, 2013: 142). Por lo tanto, es preciso que haya algo antes de la propia génesis del universo, de lo contrario, estaríamos hablando de una ausencia absoluta de leyes, energía y demás propiedades físicas que nos encontramos en la realidad. Esto le lleva a inferir la existencia de una inteligencia superior anterior a todo. Pero todo esto no es algo que se desprenda del conocimiento científico, sino más bien, una vez más, una interpretación filosófica de dichos datos.

Al hilo de esto, la ciencia plantea hipótesis para esclarecer el problema del origen del universo con propuestas como la del universo con energía cero (Flew, 2013: 142). Sin embargo, esto sigue siendo insuficiente para responder a cuestiones que llevan siglos sin resolverse, como la afamada cuestión leibniziana de ¿por qué hay algo y no más bien nada? Lo que se consigue con esto es mostrar las limitaciones de la ciencia y la necesidad de acudir a presupuestos metafísicos para dar respuestas plausibles y coherentes con lo que sabemos del universo. En este sentido, pienso que no estamos solo ante afirmaciones

filosóficas aisladas de la realidad, sino que tales aseveraciones son inferidas por los datos concretos y objetivos que nos ofrece la ciencia. Esto es, a mi juicio, lo más valioso; esa capacidad de hacer que dialoguen dos disciplinas en aras de la verdad que por sí mismas y de forma aislada no pueden asir.

Podemos notar cierta analogía con argumentos que se esgrimen en el ámbito creacionista, como el del diseño inteligente al que acude Flew para explicar el orden y la racionalidad estructural en el cosmos. Ahora bien, también es preciso señalar que el filósofo inglés no hace apologética, sino que a través de la mera razón y sin fundamento religioso, llega a suscribir puntos comunes con el razonamiento creacionista. Esto no quiere decir que ambos sigan el mismo camino ni tengan las mismas pretensiones. Mientras que los creacionistas procuran encontrar una coherencia racional y empírica a sus creencias, Flew razona a partir de las evidencias científicas para concluir que respuestas son más plausibles a preguntas últimas como el origen del cosmos o la existencia de Dios. De modo que ni el punto de partida, ni el camino que siguen es el mismo para Flew y los creacionistas, otra cosa es que lleguen a unas conclusiones equivalentes.

3. El problema del mal y los límites del libre albedrío

Esta pienso que es la cuestión más complicada al momento de dar una respuesta satisfactoria. Con todo, creo que Flew no procura dejar la cuestión zanjada ni mucho menos, sino demostrar que la existencia de Dios es compatible con el mal existente. El problema estriba cuando asumimos un concepto de Dios más cercano al cristianismo: un Dios bueno, preocupado y ocupado en su creación. Aquí surge la problemática del mal y esa definición de Dios. La solución del libre albedrío no es algo novedoso, sino que Flew retoma este argumento (Flew, 2013: 69). La lógica que presenta resulta acertada, porque si el ser humano es constitutivamente libre en tanto rasgo diferenciador respecto al resto de formas de vida, es preciso que en el ejercicio de su libertad se le presente la posibilidad de hacer el mal (*Ibid.*, 132). Si no fuera así, la libertad humana desaparecería y deberíamos reconsiderar esa forma de ser tan singular que solo posee el humano. En pocas palabras, somos humanos porque somos libres, si no tuviéramos libre albedrío seríamos animales o máquinas.

Pero lo anterior no satisface dicha problemática, entre otras cosas porque no se contemplan todos los tipos de mal existentes en nuestra realidad. Si pensamos no solo en

el mal moral, sino, por ejemplo, en los desastres naturales, la respuesta del libre albedrío resulta insuficiente. ¿Qué responsabilidad tiene una persona que muere en un terremoto? Pero los males naturales entrañan más complejidad aún cuando analizamos el sufrimiento en términos de salud. ¿Cómo justificar el sufrimiento o el mal que entraña el cáncer en niños? Aquí no hay un ejercicio de la libertad que justifique la presencia del mal. Lo que vemos es el dolor y el sufrimiento sin más, el mal en su faceta más indiferente posible y esto no termina de cuadrar racionalmente con la idea de un Dios omnipotente, bueno y que cuida a su creación.

Podemos desplazarnos como hace Flew a la idea de un Dios de orden aristotélico, una suerte de inteligencia que se desvincula de su creación (Flew, 2013: 131). Esto puede eludir a Dios de cierta responsabilidad, pero, en última instancia, sigue siendo responsable del mal. De una forma o de otra es el creador, aunque luego deje que el universo se gobierne por sus propias leyes, pero la causa primera y principio de todo es ese Dios que no interviene en su creación después de esta creada. Esto, a mi juicio, es reconciliable con la idea de una inteligencia superior, de una causa primera, de un primer motor, pero se hace inviable otorgar cualidades morales a esta divinidad. Sin prescindimos de cualquier vestigio ético en Dios, puede que sí sea completamente compatibles la existencia de este Dios y el mal. Pero, en el momento que pensamos en un Dios bueno, esto entraña mayor complejidad. Estaríamos hablando de un Dios que se desentiende por completo de su creación, que es impasible ante el sufrimiento humano injustificado.

El caso es que, de una forma o de otra, este problema queda sin resolver. Esto queda sin una solución, aunque solo nos adentremos en el mal en términos morales y pretendamos justificarlo con el libre albedrío. No termina de resolver el asunto porque solo nos lo presenta como posibilidad, como la posibilidad de que el mal exista, pero no soluciona el problema. Ni hablar de los otros tipos de males que quedan igualmente sin resolver.

4. Conclusión: actualidad y límites del debate teísmo vs. ateísmo

Pienso que es evidente que el debate sobre el ateísmo y teísmo es más relevante que nunca, entre otras cosas porque la sociedad se encuentra más polarizada que nunca en este tema. Unas décadas atrás, en mayor o menor medida, había cierto consenso, esto no es algo presente en la actualidad y es esto mismo lo que demanda una necesidad de diálogo entre las diferentes posturas. Ahora bien, hay una serie de premisas que se deben

asumir por ambos polos. La primera de ellas es la tolerancia. Aunque aquí, históricamente, la postura teísta no pueda dar lecciones, sí es cierto que parece haber hecho los deberes y mejorado notablemente en este aspecto. Sin embargo, la actitud intransigente que era propia del pensamiento teísta en tiempos pasados, ha pasado a compartirse con algunos defensores del ateísmo militantes como, por ejemplo, Dawkins. No es que no se pueda cuestionar el teísmo, es más, es necesario cuestionarlo, pero una cosa es someterlo a examen y otra es ridiculizarlo y despreciarlo, incluso infantilizarlo.

Pero la realidad actual en este ámbito no solo muestra las deficiencias de ciertos intelectuales ateos, sino que también muestras las carencias de los intelectuales teístas. Respecto a esto, al ser ellos los que hace una afirmación de un calado tan relevante para la existencia humana, es preciso que se revistan de una honestidad intelectual. Esto no se cumple solo con sinceridad, sino que demanda una formación adecuada y rigurosa sobre los temas de los que se hablan. Si se pretende hablar de física, lógica, sociología, ética, etc. los teístas tienen la responsabilidad intelectual de hacerlo con propiedad y no con conocimientos rudimentarios de lo que exponen. Desafortunadamente, esto no siempre se cumple y vemos a apologetas intentando argumentar a favor del teísmo o en contra del ateísmo de maneras muy desacertadas.

Igualmente, Flew hace mención de algo que en teoría de la argumentación es muy relevante: *la carga de la prueba*. El problema es que llega a desvirtuarla. Poner en el mismo rasero una afirmación sobre un tema que su negación, no es riguroso en términos filosóficos. La afirmación nos demanda necesariamente que justifiquemos dicha afirmación de alguna forma, ya sea por medio de argumentos sólidos, evidencias, datos, etc. Por el contrario, la negación de algo, puede llegar a sostenerse por la carencia de pruebas de algo. Si no hay evidencia alguna de algo, ¿cómo vamos a exigir en el mismo orden que nos dé razones de su negación o nos lo demuestre?

Otro asunto que me gustaría destacar estriba con las pretendidas demostraciones que hacen los teístas. Se sostiene que hechos objetivos de la realidad son indicios suficientes para inferir la existencia de una inteligencia creadora. Estos datos nos muestran racionalidad en el cosmos, un diseño, un ajuste en la realidad para la existencia de la vida, una complejidad evidente, finalidad, etc. Ahora bien, no se repara en el sujeto que conoce esa realidad, damos por hecho toda una serie de categorías que asignamos a la realidad externa a nosotros como propias de ella misma. Ante esto, cabe la posibilidad

de que estos rasgos formen parte de nuestra estructura mental, los cuales son necesarios en la misma para poder conocer el mundo en el que existimos. Algo muy ilustrativo lo vemos con el caso del lenguaje. Por ejemplo, desde la filosofía analítica —algunos pensadores— vieron el lenguaje como una herramienta para entender la realidad, pero es evidente que el lenguaje constituye la misma realidad en tanto objeto de conocimiento, así como nos conforma a nosotros como sujetos que conocen. En otras palabras, no es un instrumento neutral que nos capacita para representar la realidad. Si esto pasa con lenguaje, ¿cómo no sucederá con conceptos lingüísticos como racionalidad, orden, finalidad, etc.?

Si todos fuéramos ateos o teístas, puede que el debate no fuese tan necesario, pero hay diversidad de opiniones y consecuencias que se puede desprender si sostenemos una cosa u otra. Lo curioso de todo esto es que la razón por sí misma no logra resolver esto, aunque se demostrara racionalmente la existencia de una inteligencia o primer principio. Seguidamente, tendríamos que preguntarnos, si ese principio es cognoscible, si se revela a través de las religiones, cuál religión es la correcta, si todas las religiones —a pesar de sus diferencias— son susceptibles de religar al ser humano con ese principio, etc. Una serie de cuestiones que van más allá del debate ateísmo vs. teísmo.

Bibliografía

Flew, A. (2013): *Dios existe*. Madrid: Trotta.